

CUBICULUM MUSICAE CHÂTEAUDUN

La Sainte-Chapelle enchantée

Du 15 mai au 3 novembre 2025
dans le château de Châteaudun
(Eure-et-Loir)

Un projet CNRS Innovation

rie
ley son

Et pe
ley son Kyrie

Canō tenoris p̄ tota missa nō faciens
p̄usas s̄ sic̄ me capie nē hās tempa
prima tria p̄ me sem̄ bene p̄usa
Sec̄ decas h̄rene cūta q̄ sic̄ na videns

ley

son
Ontra z) kyrie
ley son

Iste

ley son Kyrie
ley son

SOMMAIRE

- p. 5 **Pourquoi le *Cubiculum musicae* ?**
- p. 6 **Pourquoi le *Cubiculum musicae* à Châteaudun ?**
- p. 7 **Pourquoi Eloy d'Amerval ?**
- p. 8 **Structure et contenu du *Cubiculum musicae* à Châteaudun**
- p. 9 **De la recherche à l'innovation culturelle : la Gare d'Austerlitz**
- p. 10 **Crédits et soutiens**
- p. 11 **Renseignements pratiques**

Cubiculum au Musée des Beaux-Arts de Tours, 2016-2017, 25 000 visiteurs

Pourquoi le *Cubiculum musicae* ?

Le *Cubiculum musicae* est un dispositif innovant d'immersion musicale et visuelle qui répond à un défi majeur : restituer, sur la base de recherches scientifiques menées par des musicologues, le patrimoine musical aux espaces patrimoniaux au-delà des formats traditionnels, tels que les concerts.

Il représente une solution concrète pour les gestionnaires de sites qui souhaitent enrichir leur offre culturelle.

Le *Cubiculum musicae* vise également à :

- Stimuler une prise de conscience de la variété et de la beauté des productions musicales du passé ;
- Rendre le patrimoine musical accessible et compréhensible à tout public, grâce aux technologies numériques ;
- Encourager des expériences musicales de réflexion et non pas de simple consommation ;
- Développer des dynamiques équitables entre villes surchargées de tourisme de masse et les sites proches trop souvent ignorés.

Une approche novatrice du patrimoine musical

Depuis 2014, le *Cubiculum musicae* se distingue par sa capacité unique à faire émerger un patrimoine musical méconnu. Il offre aux gestionnaires de sites de nouveaux contenus et objets de médiation spécifiquement conçus, enrichissant ainsi leur proposition de visite. Sa conception repose sur une méthodologie scientifique rigoureuse qui replace chaque œuvre musicale dans son contexte historique, esthétique, acoustique, anthropologique et patrimonial.

L'un des atouts majeurs du dispositif est son adaptabilité. Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans une grande variété de sites et de situations, le *Cubiculum musicae* propose une prise en main facilitée pour les équipes sur place, permettant une appropriation rapide et efficace.

Une expérience immersive

Au-delà de sa dimension scientifique, le *Cubiculum musicae* privilégie l'expérience sensorielle du visiteur. Cette approche expérientielle favorise l'accessibilité du patrimoine musical à un public diversifié, y compris aux personnes qui ne fréquentent pas habituellement les concerts ou autres manifestations musicales traditionnelles.

Le dispositif transforme l'écoute musicale en une véritable exploration multisensorielle où d'une part l'espace architectural du site revit sa dimension sonore par la musique, et de l'autre l'histoire et les dimensions pédagogiques s'entremêlent pour offrir une compréhension plus profonde des œuvres présentées.

Cubiculum à Mons, 2015, 20 000 visiteurs

Pourquoi un *Cubiculum musicae* à Châteaudun ?

Pénétrer dans la cour du château de Châteaudun suscite un véritable émerveillement : l'imposante architecture, dominée par la Sainte-Chapelle, témoigne d'un passé empreint de gloire et de grandeur.

L'édification de cette chapelle, entreprise au milieu du 15^e siècle, s'inscrit dans une tradition séculaire remontant à l'époque du roi Saint Louis (1214-1270). Le rêve de Jean de Dunois (1402-1468) d'ériger une chapelle inspirée de la Sainte-Chapelle parisienne mit plus de quarante ans à se concrétiser. Ce projet d'envergure ne s'acheva que dix ans après sa disparition, porté par la détermination de sa belle-fille, Agnès de Savoie (1445-1508). Symbole éclatant du renouveau politique du royaume de France après la guerre de Cent Ans (qui vit l'Angleterre envahir ces territoires), la construction d'une Sainte-Chapelle incarnait à la fois la vénération des reliques de la Passion du Christ et servait d'écrin à une riche activité musicale, élément indissociable du culte religieux. La musique y s'inscrit comme élément fondamental : Dunois fait installer deux cloches dès 1456 et en 1463 exprime la volonté de disposer de quatre chanteurs pour rehausser le culte.

Aujourd'hui la Sainte-Chapelle est un monument silencieux dans lequel la tradition des pratiques musicales qui la vivifiaient s'est éteinte. Un chef-d'œuvre tel que la messe *Dixerunt discipuli* d'Eloy d'Amerval (c. 1440-c. 1508), chanoine de Châteaudun, reste pourtant le témoignage indiscutable de la vie intellectuelle qui habitait ces lieux. Le *Cubiculum musicae* a pour mission de faire revivre ces œuvres musicales sous une clé multisensorielle moderne, avec une ambition culturelle et pédagogique.

Pourquoi Eloy d'Amerval ?

Bien que le château de Châteaudun ait connu une activité artistique florissante entre les 15^e et 16^e siècles, il demeure extrêmement difficile d'établir un lien précis entre des œuvres musicales spécifiques et la Sainte-Chapelle qui s'y trouve. Si la présence de musiciens est attestée dans ce lieu de culte prestigieux, les sources historiques ne nous permettent malheureusement pas d'identifier avec certitude les compositions qui y auraient été interprétées ou créées. Il a donc fallu procéder à une enquête historique et musicologique.

En croisant des informations biographiques et des sources musicales, il est apparu qu'un compositeur dont une œuvre a été conservée a eu des liens avec Châteaudun : Eloy d'Amerval. Son œuvre, une messe à cinq voix, est certes conservée dans un manuscrit de la bibliothèque du Vatican. Mais elle s'y retrouve à côté d'autres figures marquantes de la vie musicale du Val de Loire au 15^e siècle comme Johannes Okeghem (1410-1497). Ce que l'on sait de sa carrière indique qu'il fut à la fin de sa vie prêtre et chanoine à Châteaudun après avoir été maître de musique à Orléans. Choisir la messe *Dixerunt discipuli* d'Eloy d'Amerval (c. 1440-c. 1508) est la réponse la plus vraisemblable pour compenser l'absence de certitudes.

Qui plus est, Eloy est un personnage hors du commun. Né en Normandie, il fait ses premiers pas dans le monde professionnel de la musique à Chambéry, où il y avait une Sainte-Chapelle, avant de rejoindre Charles d'Orléans à Blois et de poursuivre une belle carrière entre Orléans et Poitiers. Si les sources n'ont conservé que la messe *Dixerunt discipuli*, des témoignages révèlent que son motet à la mémoire de Jeanne d'Arc – qui côtoyait le même Jean de Dunois – fut chanté pendant plus de deux cents ans le 8 mai. Au terme de sa carrière musicale, Eloy d'Amerval prend la prêtrise et devient chanoine de Châteaudun. Sa créativité n'en est pas pour autant ralentie : en 1508, peu avant sa mort, il fait imprimer à Paris un *Livre de la Deablerie*, un immense poème qui ne compte pas moins de 20 000 vers.

La *Missa Dixerunt discipuli* démontre la capacité d'Éloy à exploiter pleinement les possibilités offertes par quelques notes d'une mélodie liturgique. À partir de ce matériau simple qu'il confie à la partie de ténor, il échafaude une composition complexe qui joue sur les timbres, les extensions mélodiques et les effets sonores, invitant l'auditeur à évoluer dans un monde sonore visionnaire.

Fig. 1. Portrait d'Eloy d'Amerval, *Le Livre de la Deablerie*, Paris, Michel Le Noir, 1508, pag. 7

Fig. 2. *Le Livre de la Deablerie*, Paris, Michel Le Noir, 1508, frontispice. En bas à gauche l'auteur avec son nom écrit sur un phylactère.

Odhecaton chante la messe *Dixerunt discipuli*, image extraite du film de Joachim Thôme

Structure et contenu du *Cubiculum musicae* à Châteaudun

L'installation s'articule autour d'un parcours en trois étapes soigneusement orchestrées pour offrir une compréhension complète de ce patrimoine musical exceptionnel.

Vierge à l'Enfant entourée de deux anges jouant de l'orgue portatif et de la vielle. *Les Heures de Dunois*, British Library, manuscrit Yates Thompson 3, fol. 27v.

L'éveil des sens

Au cœur du dispositif, une séquence audiovisuelle projetée dans la sacristie de la chapelle plonge le visiteur dans une expérience émotionnelle intense, tout en respectant scrupuleusement l'intégralité du monument. Cette projection utilise les technologies numériques pour créer un véritable pont temporel vers le 15^e siècle, faisant du *Cubiculum musicae* un outil de médiation culturelle particulièrement innovant. Ce film, réalisé par le cinéaste Joachim Thôme, montre cinq chanteurs et leur chef (*Odhecaton ensemble* dirigé par Paolo Da Col) en train d'interpréter la messe d'Eloy d'Amerval dans un espace épuré et sombre. Le point de vue du réalisateur capte les regards et les visages des musiciens, leurs gestes, leurs émotions, offrant une approche humaine et intime de l'interprétation musicale, impossible à vivre même lors d'un concert. Il parvient à tisser un récit musical grâce à la restitution visuelle de la construction polyphonique. L'enregistrement de la musique s'est déroulé à Turin, dans l'église de la Miséricorde le 4 janvier 2025. Le tournage a eu lieu à Villvorde (Belgique) le 26 février 2025, dans le Studio Lite.

La contextualisation historique

Avant cette immersion sensorielle, trois totems de grandes tailles (90cm x 2m) offrent au visiteur des explications bilingues (français et anglais) sur le rôle de la musique dans les Saintes-Chapelles médiévales. Ces édifices sacrés, dont une quinzaine furent fondés par des princes de sang royal entre le 13^e et le 16^e siècle, constituaient un réseau prestigieux dont la Sainte-Chapelle de Paris était le centre symbolique.

L'exploration musicale approfondie

Un écran tactile sur pied (accessible aux visiteurs à mobilité réduite) permet ensuite d'explorer en détail l'œuvre d'Eloy d'Amerval, notamment sa *Missa Dixerunt discipuli*. Le visiteur peut visualiser et écouter avec un casque la partition, suivre chaque voix indépendamment et comprendre les subtilités de composition du *Kyrie* et de l'*Agnus Dei*. Il peut également explorer le manuscrit musical préservé dans la Bibliothèque du Vatican, les précieuses enluminures du *Livre d'heure* ayant appartenu à Jean de Dunois, l'ensemble des Saintes-Chapelles en France et d'autres contenus encore.

De la recherche à l'innovation culturelle : la Gare d'Austerlitz

En 2010, lors de recherches sur les collections musicales à la Renaissance, Camilla Cavicchi et Philippe Vendrix (CNRS) ont redécouvert le concept de « *cubiculum musicae* » – une chambre dédiée à la conservation de collections musicales et d'instruments. Cette découverte historique a inspiré un projet novateur : créer un espace immersif audiovisuel permettant aux visiteurs de découvrir des œuvres musicales en lien direct avec des sites patrimoniaux ou des lieux de passage.

Le *Cubiculum musicae* est né d'une approche érudite et créative, transformant un concept historique en dispositif contemporain d'expérience musicale. Ce projet vise à investir divers espaces – qu'il s'agisse de musées, de monuments historiques ou de lieux de transit comme les gares – avec une installation dédiée à l'écoute et à la découverte des musiques anciennes dans leur contexte culturel et architectural.

Depuis sa création, ce dispositif s'est concrétisé par plusieurs installations en France et à l'étranger. Il s'agit d'un espace clos et mobile, facile à déplacer et à installer, où le visiteur vit une expérience musicale immersive en lien avec le site qu'il découvre. L'objectif est de permettre une rencontre plus intime et contextualisée avec le patrimoine musical, dépassant la simple écoute de concert.

Un projet en constante évolution

Depuis 2024, Camilla Cavicchi et Philippe Vendrix poursuivent le développement du *Cubiculum musicae* avec le soutien du CNRS et de CNRS Innovation. Cette nouvelle phase du projet vise à explorer de nouveaux formats audiovisuels, à renforcer l'adaptabilité du dispositif et à étendre son application au-delà des sites patrimoniaux traditionnels.

Le programme de prématuration du CNRS soutient cette initiative qui répond à une problématique culturelle contemporaine : comment permettre la découverte d'un patrimoine musical inédit dans des lieux divers ?

Une expérience duale entre Châteaudun et Paris

L'innovation récente du projet se manifeste dans la collaboration établie grâce à ce projet CNRS entre le château de Châteaudun (Monuments Nationaux) et la gare d'Austerlitz à Paris, le lieu de départ des trains vers Châteaudun. Cette approche duale permet d'établir un pont culturel entre un site patrimonial relativement isolé des circuits touristiques majeurs et un point central de circulation des voyageurs (23 millions par an) d'une ville au tourisme massif.

Dans la gare d'Austerlitz, les voyageurs pourront découvrir un aperçu du *Cubiculum* installé à Châteaudun, créant ainsi une invitation à visiter le site original. Ce dispositif répond à plusieurs objectifs : redistribuer les flux touristiques, animer des lieux de passage (dits « non-lieux ») souvent dépourvus d'offre culturelle, enrichir l'expérience du patrimoine et conférer une identité sonore spécifique aux sites concernés.

Ce projet illustre parfaitement comment la recherche en musicologie peut déboucher sur des applications concrètes et innovantes, rendant accessible au grand public un patrimoine musical méconnu mais porteur de valeurs humaines (esthétiques, éthiques, historiques, culturelles, etc.). Il représente une nouvelle façon d'appréhender notre héritage musical, en l'inscrivant dans son contexte historique et architectural tout en utilisant les technologies contemporaines pour en faciliter l'accès et la compréhension.

CRÉDITS ET SOUTIENS

Projet Prématuration CNRS *Cubiculum musicae*

Équipe du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours – UMR 7323

Camilla CAVICCHI (CNRS), musicologue
Philippe VENDRIX (CNRS), musicologue
Vincent BESSON (CNRS), musicologue
Augustin BRAUD (CNRS), musicologue
Richard FREEDMAN (Haverford College, Pennsylvania – Le Studium), musicologue
Hyacinthe BELLIOU (CNRS), cheffe de programme PEPR ICCARE
Alexandra MAGNE, antenne financière
Sandrine VICENTE, antenne financière
Suzy PIAT, informaticienne
Agathe PIOTROWSKI, cellule édition

Château de Châteaudun

Arnaud NOBLET, administrateur
Christine MORIN, chargée des publics
Magali BARRAUD, responsable opérationnelle

Gare d'Austerlitz

Camille DE LA FAYOLLE, directrice de la gare
Fouad DRAA, adjoint DDG

Artistes

Odhecaton ensemble (Italie)
Massimo ALTIERI, Enrico BAVA, Guglielmo BUONSANTI, Alessandro CARMIGNANI,
Davide GALLEANO, Gianluigi GHIRINGHELLI, Raffaele GIORDANI, Oscar GOLDEN LEE,
Pieter DE MOOR, Guilhem TERRAIL, Enrico TORRE.
Sous la direction de Paolo DA COL
Prise de son et mixage Giuseppe MALETTO
Réalisation Joachim THOME - *Les Productions du Verger* (Belgique)
Design graphique - Studio Dripmoon

Prestataires équipements techniques

Audio et projection HiFi Tours - Amplitude
Supports muséographiques CVL Tours
Digilor écran tactile : ADLV développement

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L'installation *Cubiculum musicae* • Châteaudun fait partie du parcours du château de Châteaudun

Où

Château de Châteaudun
Place Jehan de Dunois, 28200 Châteaudun
<https://www.chateau-chateaudun.fr/>
<https://www.facebook.com/chateauchateaudun/>

Quand

Du 15 mai au 3 novembre 2025

Horaires d'ouverture

Du 2 mai au 4 septembre 2025
10h - 13h et 14h - 18h

Du 5 septembre au 3 novembre 2025

10h - 12h30 et 14h - 17h30
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le 27 mai 2025 de 14h à 15h

Billetterie

Tél. : +33 2 37 94 02 90
Plein tarif : 7 € - Entrée gratuite jusqu'à 25 ans
Site web : <https://www.chateau-chateaudun.fr/visiter/informations-pratiques>

Site web

<https://cubiculum-musicae-chateaudun.fr>

Contact presse

Camilla Cavicchi
cavicchi@univ-tours.fr